

Liikmeks registreerimine

1

Täida
registreerimisvorm

2

Loo konto

Sisse saab logida
ka kasutades
Facebooki, Apple
või Google
kontot.

3

Atellus expansicornis observed by
Thilina Hettiarachchi
kohas Kandy, Sri Lanka

Vaatluse lisamine arvutis

1

Lisa vaatlus

Lisa pilt arvutist

2

Lohista siia mõned fotod või helid

või

Vali failid

Lisa info vaatluse kohta: aeg, koht, märkused.

Vaatluse kohta tundlike liikide kohta saab peita.

3

Sisesta nimi ja valikud ilmuvad rippmenüüs

Valmis!

4

Fotod / Helid	Liigi / taksoni nimi	Vaatluskäepäev	Koht	Lisamiskäepäev	
	Nõgeseliblikas (Urtica dioica L.)	06:49 AM 2021.07.11	Hauka, 63406 Põlva maakond, Eesti (Google, OSM)	30. juuni 2022 07:59 PM +03	Vajab määramist Muuda Vasta
	Lixus iridis	09:11 AM EEST 2022.06.27	Pärna, Vissi, 63416 Põlva maakond, Eesti	29. juuni 2022 07:46 PM +03	Vajab määramist Muuda Vasta

Rakendus Androidis

Lae alla rakendus

Logi sisse või...

...registreeri uus kasutaja.

Vaatluste lisamine

Lisa vaatlus

Vali vaatluse tüüp

Lisa vaatluse info

Otsi liiki

Märgi asukoht

Kontrolli enne salvestamist

Tehtud vaatlused

Üles laetud vaatlused.
Infot saab ka hiljem muuta.

Lisaks saad avastada teiste tehtud vaatlusi nii lähikonnas kui ka kaugemal!

FRAMEwork Eesti – Elurikkus Kanepi kandis

<https://www.inaturalist.org/projects/framework-eesti-elurikkus-kanepi-kandis>

või skanneeri QR kood

Kõik piirkonnas tehtud vaatlused lisanduvad automaatselt iNaturalisti projekti.